

CONTRATO NO.: CT20200068

REFERENTE A: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PRECIO FIJO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CICESE" REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA M. EN C. LEONOR FALCÓN OMAÑA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y APODERADA, Y POR LA OTRA PARTE, EL M. C. DANIEL CARBAJAL MARTÍNEZ, A QUIEN SE LE DENOMINARÁ EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO COMO "EL PRESTADOR DE SERVICIOS".

ESPECIFICACIONES DE ACTIVIDADES

1. ACTIVIDADES QUE "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" DESARROLLARÁ DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

ACTIVIDAD	ESPECIFICACIONES	FECHA DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS	
1	APOYO TÉCNICO EN PREPARACION MATERIAL	PREPARACIÓN DEL MATERIAL DE MUESTREO, LAVADO DE BOTELLAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) Y VACÍO DE FRASCOS DE VIDRIO TIPO GIGGENBACH	28-FEB-2020
2	APOYO TÉCNICO EN SALIDA DE CAMPO	SALIDAS DE CAMPO, MEDICIONES DE LAS PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS DE MANANTIALES Y POZOS, ASÍ COMO MUESTREO DE AGUA, GAS Y SUELO.	29-MAR-2020
3	APOYO TÉCNICO EN PREPARACION DE MUESTRAS	PREPARACION DE MUESTRAS DE AGUA (ACIDIFICACION Y TITULACION), GAS Y SUELO PARA SU ANÁLISIS EN LABORATORIO	09-ABR-2020
4	APOYO TÉCNICO EN MANEJO DE INFORMACIÓN	MANEJO DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA PARA LA CREACION DE MAPAS Y ANALISIS DE DATOS.	30-ABR-2020
5	APOYO TÉCNICO EN INTERPRETACION DE DATOS	APOYO TECNICO EN EL DESARROLLO DE GRAFICOS E INFORME TECNICO DONDE SE DETALLAN LOS RESULTADOS Y LA INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS DE CAMPO Y DE LOS ANÁLISIS DE LABORATORIO.	15-JUN-2020

POR "EL CICESE".

POR "EL PRESTADOR DE SERVICIOS".

M. EN C. LEONOR FALCÓN OMAÑA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y APODERADA.

M. C. DANIEL CARBAJAL MARTÍNEZ

QUIEN RECIBE LOS SERVICIOS EN "EL CICESE".

POR EL ÁREA DE RESGUARDO DE CONTRATOS DE "EL CICESE".

DR. THOMAS GUNTER KRETZSCHMAR
INVESTIGADOR TITULAR DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA

LIC. JULIO CÉSAR ESCOBEDO TALAMANTES
ENCARGADO DEL ÁREA DE CONTRATOS

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, CELEBRADO EN 05 EJEMPLARES ÚTILES, EN HOJAS ESCRITAS POR SUS DOS LADOS, ENTRE EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA "EL CICESE", REPRESENTADO POR SU DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN, M. EN C. LEONOR FALCÓN OMAÑA, Y "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" M. C. DANIEL CARBAJAL MARTÍNEZ, CONSTE.

EL CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO EN DONDE PUEDE SER LOCALIZADO EL REFERIDO SERVIDOR PÚBLICO SON LOS SIGUIENTES:

- 1) CORREO ELECTRÓNICO: tkretzsc@cicese.mx.
- 2) NÚMERO TELEFÓNICO: 175-0560 EXTENSIÓN 26047.